

Volume 4, Número 2, mai./ago., 2024

REVISTA **CEDEPEM**

ISSN: 2763-8111

Dossiê Especial
DESENVOLVIMENTO
E MEIO AMBIENTE EM ÁFRICA

wp.ufpel.edu.br/cedepem
cedepem@ufpel.edu.br

OpenAIRE

Editoras

Etiene Villela Marroni (UFPEL)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)

Editores Assistentes

Ayolsé Andrade Pires dos Santos (UFPEL)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPEL)
Magayo de Macêdo Alves (UFPEL)
Israel Mawete Manuel (UFRGS)

Secretário Executivo: Thiago Silva e Souza (MD)

Fotografia Capa: Ayolsé Santos (São Tomé e Príncipe)

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPEL)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPEL)
Eurico de Lima Figueiredo (NEA/UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Juan Luis Suárez de Vivero (Universidade de Sevilha, Espanha)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Ricardo Salvador De Toma García (UFRGS)
Rogério Royer (UFPEL)
Silvana Schimanski (UFPEL)
William Daldegan (UFPEL)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

SOBRE A REVISTA

A Revista CEDEPEM é uma publicação trimestral vinculada ao Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM), que tem como objetivo principal promover a divulgação científica por meio de artigos curtos, ensaios e análises críticas nas áreas de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (PEM). Destinada a integrantes do Centro (estudantes de graduação, pós-graduação e docentes), bem como a colaboradores externos, a revista busca consolidar-se como um espaço plural para discussões interdisciplinares, abordando temas como política ambiental, governança oceânica e estratégias marítimas.

Com um compromisso duplo entre rigor acadêmico e acessibilidade, a publicação visa ampliar o debate sobre questões políticas e ambientais, alcançando especialistas, gestores públicos, profissionais da área e a sociedade civil. A dimensão política, central tanto nos Estudos Estratégicos quanto no PEM, é explorada de forma crítica, destacando a complexidade dos atores envolvidos e a importância de abordagens coletivas para o desenvolvimento sustentável dos espaços marinhos.

A Revista adota um processo de submissão simplificado, incentivando a participação de novos pesquisadores, e aceita contribuições que, mesmo não se enquadrando diretamente nas linhas temáticas principais, apresentem relevância para o campo – desde que aprovadas pelo Conselho Editorial. Dessa forma, a Revista CEDEPEM posiciona-se como um veículo dinâmico de difusão do conhecimento, fomentando o diálogo entre universidade, setor público e sociedade sobre os desafios e oportunidades no planejamento e gestão dos oceanos.

EDITORIAL**DOSSIÊ DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE EM ÁFRICA**

Este dossiê reúne estudos que lançam luz sobre os complexos desafios enfrentados por países africanos, em especial os de língua portuguesa (PALOP), e a República Democrática do Congo (RDC), em seus percursos de reconstrução pós-colonial. As reflexões atravessam temas como o acesso à água e ao saneamento, a sustentabilidade agrícola, a educação ambiental e as expressões simbólicas da descolonização. Em comum, os textos revelam como heranças coloniais ainda moldam estruturas institucionais frágeis, políticas públicas fragmentadas e iniciativas insuficientes diante das urgências ambientais e sociais.

Falar sobre a África não costuma ser fácil. As histórias, influências políticas e culturais, níveis de desenvolvimento socioeconômico e tantas outras variáveis são profundamente distintas entre si, exigindo, de que se aventura a fazê-lo, não somente esta noção, como também o entendimento de que os desafios atuais requerem medidas conjuntas, o que, inevitavelmente, esbarra em interesses governamentais, por vezes conflitantes. Com a relevância cada mais acentuada de pautas ambientais no mundo inteiro, especialmente das que se relacionam às mudanças climáticas, as posições africanas tenderão a ser fundamentais para a construção de respostas da humanidade aos problemas correlatos da era moderna. Ao entrelaçar práticas, políticas e narrativas, este dossiê convida à construção de leituras críticas e plurais sobre os caminhos possíveis para um desenvolvimento mais justo, resiliente e contextualizado no continente africano. Esperamos que elas sirvam para inspirar a produção de maiores conhecimentos entre vocês, prezados leitores.

Organizadores

Ayolsé Santos e Magayo Alves

Doutorandos no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

Universidade Federal de Pelotas

SUMÁRIO

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 6

The challenges of environmental education in the Democratic Republic of the Congo (DRC)

Peguy Ndaya Moloway

**ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL UM ESTUDO SOBRE KINSHASA
(REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO)..... 12**

Water and Environmental Sanitation: A Study on Kinshasa (Democratic Republic of the Congo)

Roddyguez Mafuta Lukuama e Maurício Pinto da Silva

**DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁFRICA LUSÓFONA E O PAPEL DO MELHORAMENTO DE PLANTAS PARA A
SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO PÓS-INDEPENDÊNCIA 22**

The socio-environmental challenges in lusophone Africa and the role of plant breeding for agricultural sustainability in the post-independence period

Aguiar Afonso Mariano, Andreza de Brito Leal e Célia Artemisa Rodrigues Gomes Miranda

ARTIGO DE REVISÃO

A DIALÉTICA DA DESCOLONIZAÇÃO COMO UM SONHO MÍTICO: A GARAGEM HERMÉTICA DE MOEBIUS..... 28

The dialectic of decolonization as a mythical dream: Moebius' The Airtight Garage

Delmo de Oliveira Torres Arguelhes

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO*The challenges of environmental education in the Democratic Republic of the Congo (DRC)*Peguy Ndaya Moloway¹**RESUMO**

A República Democrática do Congo (RDC) enfrenta grandes desafios ambientais, incluindo desmatamento, poluição e superexploração dos recursos naturais. Esses problemas são agravados pela rápida urbanização e pelo crescimento populacional. A Educação Ambiental é considerada uma ferramenta essencial para conscientizar a população e promover o desenvolvimento sustentável. No entanto, a RDC carece de políticas claras e estratégias bem definidas em matéria de educação ambiental. Este artigo examina os desafios da Educação Ambiental na RDC, analisando os marcos legais existentes, as iniciativas locais e internacionais e os obstáculos à implementação efetiva dessa educação. O estudo baseia-se em uma metodologia qualitativa, com pesquisas bibliográficas, exploratórias e documentais. Os resultados mostram que a República Democrática do Congo possui um marco legal para a proteção ambiental, mas falta uma política nacional clara em matéria de Educação Ambiental. O artigo conclui com recomendações para fortalecer a educação ambiental na RDC, incluindo o desenvolvimento de uma política nacional, a capacitação de professores e a mobilização de recursos financeiros.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Meio Ambiente; Desenvolvimento Sustentável; Gestão Ambiental; República Democrática do Congo.

¹ Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Departamento de Ciências Ambientais.
E-mail: bencrealdi@gmail.com

INTRODUÇÃO

A crise ambiental global tem exigido respostas urgentes e eficazes para garantir a sustentabilidade do planeta. A Educação Ambiental surge como uma ferramenta essencial para conscientizar a população sobre questões ecológicas, sociais, econômicas e éticas, promovendo a participação ativa na tomada de decisões (Pnuma, 2006). A RDC, um dos países mais ricos em biodiversidade, enfrenta desafios significativos na implementação da educação ambiental, o que impacta diretamente sua capacidade de alcançar o desenvolvimento sustentável (Lukuama, 2018).

A República Democrática do Congo, possui uma das maiores florestas tropicais do mundo e é considerada uma das nove potências hídricas globais. No entanto, a superexploração de recursos naturais, a poluição e a falta de políticas ambientais eficazes têm colocado em risco esse patrimônio natural (Lambertini, 2000). A educação ambiental é vista como um trampolim para o desenvolvimento sustentável, mas sua implementação no país enfrenta obstáculos estruturais, políticos e culturais.

Este artigo tem como objetivo principal analisar os desafios da Educação Ambiental na RDC, identificando as estratégias adotadas para potencializá-la e avaliando os avanços alcançados. A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica, exploratória e documental, com base em autores, livros, artigos e documentos legais.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Após a segunda guerra mundial, a preocupação com o meio ambiente passou a ocupar lugar importante nas agendas da maioria dos países. A consciência de que era necessário uso consciente dos recursos naturais pensando em gerações vindouras acelerou o debate sobre desenvolvimento sustentável. Foi nesse contexto que surgiu a Educação Ambiental como uma área de estudo visando o uso racional dos recursos, bem como, criar estratégias para implementação de desenvolvimento sustentável.

Educação Ambiental

A educação ambiental surgiu como resposta aos problemas ambientais globais, ganhando destaque após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972 (Rabinovich e Neiman, 2022). Segundo a UNESCO (1988), a Educação Ambiental

é um processo que permite aos indivíduos e comunidades adquirirem conhecimentos, competências e valores necessários para agir de forma responsável em relação ao meio ambiente.

A Educação Ambiental não se limita à transmissão de conhecimentos sobre ecologia, mas engloba dimensões socioeconômicas, políticas, culturais e históricas, visando à compreensão da complexidade do meio ambiente e à promoção de ações sustentáveis (Leão e Silva, 1995).

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Meio ambiente é um conceito multidisciplinar que engloba aspectos naturais, sociais, culturais e tecnológicos (Lukuama, 2018). A Constituição da República Democrática do Congo (2011) define o meio ambiente como todos os elementos naturais ou artificiais e os equilíbrios biológicos e geoquímicos que favorecem a existência e o desenvolvimento dos organismos vivos e das atividades humanas.

O desenvolvimento sustentável, por sua vez, busca atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, integrando aspectos econômicos, sociais e ecológicos (Governo de Quebec, 2022). A República Democrática do Congo, apesar de sua riqueza natural, enfrenta desafios significativos para alcançar o desenvolvimento sustentável, incluindo a falta de políticas ambientais eficazes e a superexploração de recursos naturais (Lukuama, 2021).

Gestão Ambiental

A gestão ambiental envolve a administração dos recursos naturais e a implementação de políticas públicas para promover o desenvolvimento sustentável (Dias, 2006). Na RDC, a gestão ambiental enfrenta desafios como a falta de políticas claras, a dependência de financiamento internacional e a ausência de uma estratégia nacional de educação ambiental (Lukuama, 2018).

METODOLOGIA

Este estudo utilizou métodos de pesquisa bibliográfica, exploratória e documental. A pesquisa bibliográfica baseou-se em livros, artigos e documentos legais, enquanto a pesquisa exploratória permitiu a identificação de conceitos e definições relevantes (Maxwell, 2011). A pesquisa documental analisou leis e regulamentos ambientais da RDC, incluindo a Constituição da República (2006), a Lei nº 11/009 de 2011 e a Lei-quadro nº 14/004 de 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

RDC ocupa lugar estratégico para grandes potências mundiais como fonte de matéria prima. Devido a sua vasta riqueza, o país tem sido lugar de diversos conflitos devido aos interesses geopolíticos. Isso tem acarretado imensa dificuldade para implementação de políticas ambientais colocando em causa o desenvolvimento sustentável.

Quadro Legal e Regulamentar

A República Democrática do Congo possui um quadro legal que obriga a realização de estudos de impacto ambiental para projetos públicos e privados. A Constituição da República Democrática do Congo (2006) estabelece que todos têm direito a um meio ambiente saudável e que o Estado deve zelar pela proteção do meio ambiente e da saúde da população. A Lei nº 11/009 de 2011 reforça esses princípios, estabelecendo diretrizes para a proteção ambiental e a Educação Ambiental (República Democrática do Congo, 2011).

No entanto, o país não possui uma Política Nacional de Educação Ambiental, nem estratégias claras para sua implementação. A falta de financiamento e a baixa conscientização da população são os principais desafios enfrentados (Lukuama, 2018).

Desafios na Implementação da Educação Ambiental

A Educação Ambiental na RDC enfrenta diversos obstáculos, incluindo a falta de políticas nacionais, a carência de recursos financeiros e a baixa conscientização da população. Apesar de algumas iniciativas, como a integração da educação ambiental no currículo escolar, a implementação dessas medidas ainda é incipiente (Gabrielle, 2020).

A participação em fóruns internacionais sobre questões ambientais não se reflete em ações concretas no país. Segundo Kivuila (2016), a RDC tem sido “inaudível e invisível” no cenário internacional, apesar de sua riqueza natural e biodiversidade.

Iniciativas Locais e Comunitárias

Apesar dos desafios, algumas iniciativas locais e comunitárias têm buscado promover a educação ambiental na RDC. Em Kivu do Norte, por exemplo, jovens foram incentivados a mudar seus

comportamentos e a se envolver na luta contra os problemas ambientais, como a mudança climática e a poluição (Kyalwah, 2023).

Na cidade de Bunia, uma ONG transforma resíduos plásticos em materiais de construção, uma inovação que combate a poluição e gera benefícios econômicos para a população local (Kyalwah, 2023). Essas iniciativas, embora embrionárias, representam um passo importante para a promoção da Educação Ambiental no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Ambiental na RDC enfrenta múltiplos desafios, desde a falta de financiamento até a ausência de um plano nacional estruturado. A inexistência de uma política educacional voltada para o meio ambiente compromete a formação de cidadãos conscientes e prejudica a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia. Para que a educação ambiental seja efetiva, é necessário um esforço conjunto entre governo, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e a sociedade civil. Somente com políticas claras, investimentos adequados e formação qualificada de profissionais será possível transformar a educação ambiental em um instrumento eficaz para a promoção do desenvolvimento sustentável no país.

Sugere-se que o governo da República Democrática do Congo desenvolva um plano estratégico para integrar a Educação Ambiental no currículo escolar, capacitando professores e incentivando projetos de preservação ambiental em nível comunitário. Além disso, parcerias com organismos internacionais podem fornecer recursos financeiros e técnicos para fortalecer essa iniciativa. O investimento em campanhas de conscientização e o envolvimento da mídia também são fundamentais para que a população se engaje de maneira efetiva na proteção ambiental.

REFERÊNCIAS

- BAILLARGEON, N. **Une incontournable question préalable: qu'est-ce que l'éducation?** Disponível em: <https://voir.ca/normand-baillargeon/2012/11/05/une-incontournable-question-prealable-quest-ce-que-leducation/>. Acesso em: 20 jul. 2022.
- DIAS, R. **Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade**. São Paulo: Atlas, 2006.
- GABRIELLE, V. **L'éducation à l'environnement intégrée aux programmes scolaires**. Mediaterrre, 2020. Disponível em: <https://www.mediaterrre.org/actu/20200805220739,6.html>. Acesso em: 1 dez. 2022.

GOVERNO DE QUEBEC. Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune e de parcs. **Développement durable: définition et objectifs**. Disponível em: <https://www.environnement.gouv.qc.ca/development/definition.htm>. Acesso em: 17 jul. 2022.

KIVUULA, C. Insertion des questions environnementales dans le cursus éducationnel congolais. **Eventsrdc**, 2016. Disponível em: <https://www.eventsrdc.com/laurent-k-mavinga-plaide-pour-linsertion-des-questions-environnementales-dans-le-cursus-educationnel-congolais/>. Acesso em: 1 dez, 2022.

LAMBERTINI, M. **A naturalist's guide to the tropics**. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

LUKUAMA, R. M. **Água e saneamento: um estudo sobre Kinshasa**. TCC (Graduação em Gestão Ambiental). Universidade Federal de Pelotas. Rio Grande do Sul, 2021.

MAXWELL, F. O. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração**. Catalão: Universidade Federal de Goiás, 2011.

PNUMA. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 2006. In: **Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable, 2005-2014: la DEDD en bref**. UNESCO Bibliothèque Numérique. Disponível em: [Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable, 2005-2014: la DEDD en bref - UNESCO Digital Library](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763_fre). Acesso em: 20 jul. 2022.

RABINOVICH, A; NEIMAN, Z. **Princípios e práticas de Educação Ambiental**. Diadema – SP: V&V Editora, 2022.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO. **LOI N° 11/009 Du 09 Juillet 2011 Portant Principes Fondamentaux Relatifs a La Protection de L'environnement**. Disponível em: <https://medd.gouv.cd/loi-n-11-009-du-09-juillet-2011-portant-principes-fondamentaux-relatifs-a-la-protection-de-lenvironnement/>. Acesso em: 3 nov. 2022.

UNESCO. **Déclaration de Tbilissi**. 1977. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763_fre. Acesso em: 17 jul. 2022.

ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL UM ESTUDO SOBRE KINSHASA (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO)

Water and Environmental Sanitation: A Study on Kinshasa (Democratic Republic of the Congo)

Roddyguez Mafuta Lukuama¹ e Maurício Pinto da Silva²

RESUMO

A República Democrática do Congo (RDC), é um dos poucos países do mundo e da África que possui uma das grandes reservas de recursos de água doce. Entretanto, apesar de seus ricos recursos hídricos, apenas uma fração da população que vive na capital (Kinshasa) tem acesso ao abastecimento de água potável e saneamento. A maior parte dos problemas no abastecimento de água se deve principalmente à multiplicidade de ministérios que tratam deste setor, e frequentemente têm as tarefas sobrepostas e as responsabilidades não estão claramente definidas, gerando muitas vezes conflitos de interesse. Assim, o presente estudo tem como objetivo principal analisar as políticas e os instrumentos de gestão da água e do saneamento do país. De forma complementar os objetivos específicos buscou contribuir com a ampliação do conhecimento sobre o tema, tais como: identificar as políticas de gestão da água na RDC; identificar os instrumentos de gestão do saneamento; identificar as políticas de gestão da água em Kinshasa, e por fim identificar os instrumentos de gestão do saneamento em Kinshasa. Para tal, o estudo se desenvolveu a partir de metodologias como estudo bibliográfico, exploratório, documental, além da elaboração e aplicação de questionário aplicado junto aos órgãos governamentais. A partir dos dados coletados foi possível identificar que o país não possui uma política bem definida e estratégias claras sobre a gestão dos recursos hídricos, além de uma fragilidade quanto ao financiamento para investimentos no setor de saneamento. Este cenário leva-nos a concluir que sem uma boa gestão e uma estratégia concisa sobre temas como água e saneamento, não haverá possibilidades para se alcançar o desejado desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Água; Saneamento; Kinshasa; República Democrática do Congo.

¹ Universidade Federal de Pelotas. Curso de Gestão Ambiental. E-mail: roddyguezn@outlook.fr

² Universidade Federal de Pelotas. Curso de Gestão Ambiental. Orientador. E-mail: mauriciomercosul@gmail.com

INTRODUÇÃO

Desde a origem da civilização, os povos do mundo viveram em contato com as zonas úmidas, usaram seus recursos naturais e gerenciam os recursos hídricos de diversas maneiras. Esta relação direta e duradoura deu origem a fortes estruturas e laços culturais que evoluíram de acordo com a dinâmica social de cada século. A água e os pântanos têm um longo impacto e moldaram a vida humana, e isso permitiu o surgimento de cidades, bem como seu desenvolvimento.

O extraordinário desenvolvimento contemporâneo das cidades, indústrias e agricultura é amplamente baseado nos usos múltiplos e intensificados da água. A água é e continua sendo um fator essencial, pois condiciona a organização das sociedades humanas, particularmente as cidades, possibilitando o ponto de encontro das pessoas e suas atividades. Entretanto, não pode ser utilizada sem levar em conta as condições de seu descarte adequado para eliminar qualquer risco de contaminação. O abastecimento de água potável e o acesso a sistemas de saneamento adequados são, portanto, os principais caminhos estratégicos para reduzir os problemas de saúde e ambientais. É nesse sentido que a comunidade internacional como um todo estabeleceu o objetivo de investir em serviços sociais básicos, incluindo saúde, educação, abastecimento de água potável e saneamento.

Desde a Conferência do Rio-92, realizada no Rio de Janeiro no Brasil, a reflexão sobre meio ambiente se tornou grande prioridade para diferentes países, estabelecendo-se como uma das maiores preocupações no processo de desenvolvimento sustentável das nações. Os recursos hídricos e o saneamento são elementos chave de desenvolvimento sustentável em termos ambiental, socioeconômico e humano, e sua gestão deve ser de maneira ciente e adequada para evitar causar efeitos diretos ou indiretos. Os países em desenvolvimento estão entre as áreas onde essas questões ainda apresentam obstáculos e fragilidades. De fato, observam-se hoje pequenos avanços na melhoria no abastecimento de água, contudo é necessário apontar a grande lacuna que existe entre esse abastecimento e saneamento das águas residuais. Isso se deve ao fato desses países (em desenvolvimento) em questão priorizarem muito mais o abastecimento de água sem desenvolver os meios de evacuação dos efluentes e de construção de usinas de tratamento dos esgotos.

É o caso da cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo, que certamente tem um abastecimento de água quase correto, mas as redes de esgotamento sanitário e drenagem ainda carecem de infraestrutura adequada, implicando em um descarte inadequado. É neste sentido que abordaremos o tema de pesquisa: “Água e Saneamento Ambiental: um estudo sobre Kinshasa

(República Democrática do Congo)”. Este assunto sendo de atualidade, nos interessa para que possamos entender sobre os contornos e os desafios do tema água e saneamento ambiental. Pretende-se contribuir na construção, modernização e no desenvolvimento sustentável em nível ambiental, socioeconômico e humano da RDC, parte de uma das nove potências da água no mundo. Além do mais, a gestão dos recursos hídricos, as redes de saneamento e drenagem, estão se mostrando um trampolim para o desenvolvimento. Finalmente, deve ser manifestado um interesse particular para nós gestores de amanhã, pois devemos dominar as engrenagens de gestão ambiental porque somos chamados a torná-la uma realidade, deixando os escritos para se materializar. Por isso, devemos estar muito bem equipados para lidar com esta estratégia de desenvolvimento.

O estudo está circunstanciado no aprofundamento da política e dos instrumentos de gestão da água e saneamento em Kinshasa e da República Democrática do Congo. Assim, o presente estudo buscou analisar as políticas e os instrumentos de gestão da água e do saneamento do país, e de forma específica identificar as políticas de gestão da água na República Democrática do Congo; identificar os instrumentos de gestão do saneamento na República Democrática do Congo; identificar as políticas de gestão da água em Kinshasa, e identificar os instrumentos de gestão do saneamento em Kinshasa. Na busca dos objetivos propostos, o estudo se desenvolveu a partir das metodologias de estudo bibliográfico, exploratório, documental, e com a elaboração e aplicação de questionário aplicado junto ao órgão governamental da República Democrática do Congo, bem como entrevista com atores-chave por meio de plataformas digitais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Água

A água é um líquido transparente, inodoro e insípido, presente em todos os tecidos animais e vegetais. Seu nome químico é H₂O. É capaz de dissolver muito mais substâncias do que outros líquidos (Hecini, 2014). De acordo com o Centro de Informação sobre a Água (CIEAU), a água potável é a água destinada ao consumo humano, que pode ser consumida toda a vida sem riscos para a saúde, excluindo a água mineral natural. Estes últimos possuem propriedades terapêuticas que justificam sua classificação em água mineral.

Para a OMS, a água potável é aquela com características microbianas, químicas e físicas que atendem às diretrizes de OMS, ou seja, cumprem os padrões nacionais de qualidade da água

potável. Com base em todas essas definições, retemos que a água potável é aquela cujo consumo não expõe o consumidor a uma determinada doença.

Saneamento Básico e Ambiental

O saneamento básico refere-se ao conjunto de serviços e infraestruturas que visam garantir a saúde pública e a qualidade de vida da população. Inclui o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. O saneamento ambiental, por sua vez, abrange medidas mais amplas, como a proteção de mananciais e o controle de vetores de doenças (Brasil, 2007).

Quadro 1: Comparativo entre Saneamento Básico e Saneamento Ambiental

Critério	Saneamento básico	Saneamento ambiental
Objetivo principal	Serviços essenciais (água, lixo, limpeza)	Saúde pública + proteção dos ecossistemas
Abordagem	Técnica e local	Sistêmica e preventiva
Atores envolvidos	Municípios, serviços públicos	Governo, comunidades, cientistas, educadores
Exemplos de ações	Estações de tratamento, coleta de lixo	Reflorestamento, controle de vetores, educação

Fonte: Elaborado pelo autor

O saneamento básico e o ambiental são complementares: o primeiro garante acesso mínimo a serviços, enquanto o segundo assegura sua sustentabilidade por meio da gestão ecológica. Uma política eficaz deve articular ambos, incorporando a proteção dos recursos naturais e a participação comunitária para romper o ciclo de doenças e criar cidades resilientes. O saneamento não se limita à infraestrutura; exige uma visão integrada que una saúde humana e equilíbrio ambiental.

Água e Saneamento como Direitos Humanos

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o acesso à água potável e ao saneamento como direitos humanos essenciais. A resolução 64/292 exortou os países a fornecerem apoio financeiro e técnico para garantir esses direitos, especialmente nos países em desenvolvimento (OMS, 2010)

Para os gestores ambientais, reconhecer a água e o saneamento como um direito fundamental significa que o Estado, enquanto garantidor ecológico e social, deve assegurar o acesso a esses bens essenciais, sanear os rios, preservar os recursos hídricos e implementar políticas sustentadas por uma forte vontade política, uma governança multinível, financiamentos duradouros e legislações obrigatórias, a fim de garantir esse direito para as gerações presentes e futuras.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU em 2015, incluem o ODS 6, que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos até 2030. A meta é alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e ao saneamento, com atenção especial para as necessidades das mulheres e meninas (ONU, 2015).

Estes objetivos não são apenas sobre medidas ambientais, mas também envolvem muitos aspectos da melhoria das condições de vida dos seres humanos no mundo inteiro, cobrindo os três pilares e princípios básicos do desenvolvimento sustentável, englobando todas as questões como o clima, a biodiversidade, a energia, a água, a pobreza, a igualdade de gênero, a agricultura, a educação, a prosperidade econômica e até mesmo a paz.

METODOLOGIA

O método pode ser entendido como uma “operação intelectual de processamento de dados relativos a uma realidade social estudada em relação a um objetivo específico” (Kabila apud Noti, 2015, p. 4). Para a realização deste estudo foram utilizados métodos de pesquisa, a saber: a pesquisa documental, a pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica, e a elaboração e aplicação de questionário. O estudo está ancorado em um contexto preciso e em uma temporalidade específica. Produzimos uma verdade relativa, refletindo certa subjetividade; aquilo que tiramos da realidade dos atores através um diálogo ativo com eles por meio de plataformas digitais. Para este estudo foi elaborado um questionário,

contendo 16 perguntas dissertativas. O instrumento foi enviado por e-mail ao Centro de Informação e Documentação do Ministério do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável. A escolha pelo referido ministério se justifica em razão da atribuição e responsabilidade sobre o tema água e saneamento no país apesar da multiplicidade de ministérios atuantes no setor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização da Área de Estudo

A RDC está localizada no centro da África, com uma área de 2.345.409 km² e uma população estimada em mais de 92 milhões de habitantes. Kinshasa, a capital, possui uma população de aproximadamente 17 milhões de pessoas (Instituto Nacional de Estatística, 2021), sendo a terceira maior cidade da África. A cidade enfrenta desafios significativos no abastecimento de água e no saneamento, com apenas 64% da população tendo acesso à água potável.

Gestão da Água e Saneamento na RDC

A gestão do domínio de águas é atribuída entre vários ministérios, por um lado, e várias organizações, por outro. De acordo com o relatório técnico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2011), não existe um ministério central responsável pela água (embora o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável seja a autoridade designada-atribuída) e, a gestão do setor da água está dividida entre vários ministérios, ou entre serviços desconcentrados/descentralizados. Considerando que não existe um programa nacional de controle de qualidade da água na RDC, é difícil avaliar empiricamente a natureza e a extensão de uma possível poluição da água. Além disso, não há estações de monitoramento funcionais que permitam a extrapolação de dados para formar uma imagem geral do status e tendências da qualidade da água.

Políticas e Instrumentos de Saneamento

O país enfrenta um grande desafio resultante da estrutura institucional e organizacional do setor da água, uma vez que a sua gestão envolve mais de cinco ministérios e mais de duas instituições ou serviços públicos. Outro desafio se refere ao poder público, pois este não presta tanta atenção à legislação hídrica, e isto constitui uma grande desvantagem para o desenvolvimento do setor hídrico. Mas embora a lei das águas tenha sido promulgada há cinco anos, enfrenta enormes dificuldades para

sua implementação, pois sua aplicabilidade não é percebida como uma emergência, pois está em oposição aos interesses egocêntricos de alguns governantes, mesmo que as vidas de quase 92 milhões de congolese sejam ameaçadas pela falta de água potável.

Podemos sublinhar que a RDC possui um documento, a política nacional de saneamento, mas não há nenhum texto que aborde a problemática da gestão do saneamento de forma abrangente. Os instrumentos da Política Nacional de Saneamento estão baseados em grandes princípios que desenvolvem estratégias, orientadas para um desenvolvimento sustentável do setor, enquanto contribuem para a melhoria da estrutura social de sua população local e da cidade de Kinshasa, sabendo que o desempenho dos serviços e infraestruturas de saneamento pode acarretar impactos diretos sobre a salubridade do meio ambiente, bem como sobre a proteção do meio ambiente e sobre a gestão racional e sustentável dos recursos naturais.

O país ainda carece de uma política nacional sobre água e uma estratégia clara sobre sua gestão. Deve-se ressaltar também que os compromissos políticos do país dependem mais de doadores internacionais para o desenvolvimento deste setor, mas algumas pessoas estão cientes de que o desenvolvimento deve ser endógeno. Entretanto, podemos dizer que o saneamento na cidade de Kinshasa está em um estado embrionário. De fato, o abastecimento de água e o saneamento são tão cruciais que o Estado deve investir grandes e colossais fundos para o estabelecimento de uma rede abrangente de observação e informação desses setores. O governo central e local devem assumir suas principais tarefas de forma adequada e eficaz, pois sem uma boa gestão e governança, não é possível alcançar um desenvolvimento sustentável. Esperamos ver o setor de água e do saneamento na República Democrática do Congo em geral e na cidade de Kinshasa em particular passar por importantes reformas, e estas reformas devem ser realizadas de forma planejada, mas também tecnicamente e financeiramente viáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos foi possível identificar que a maioria dos problemas no abastecimento de água se deve principalmente à multiplicidade de ministérios que frequentemente têm tarefas sobrepostas e responsabilidades menos claras, e às vezes administram os conflitos de interesses. A República Democrática do Congo não possui uma política nacional sobre água e uma estratégia clara sobre sua gestão. Deve-se ressaltar que os compromissos políticos do país dependem mais de doadores internacionais para o desenvolvimento deste setor, porém, alguns atores sociais estão

cientes de que o desenvolvimento deve ser endógeno. Entretanto, podemos dizer que o saneamento na cidade de Kinshasa está em um estado embrionário.

O abastecimento de água e o saneamento são tão cruciais que o Estado deve investir grandes fundos para o estabelecimento de uma rede abrangente de observação e informação desses setores. O governo central e local devem assumir suas tarefas de forma adequada e eficaz, pois sem uma boa gestão e governança, não é possível alcançar um desenvolvimento sustentável. Esperamos ver o setor de água e do saneamento na República Democrática do Congo, em geral, e na cidade de Kinshasa, em particular, passar por importantes reformas, e estas reformas devem ser realizadas de forma planejada, tecnicamente e financeiramente viáveis.

Apresenta-se as seguintes sugestões para o governo central e local: a) reforçar a conscientização da população de Kinshasa sobre o gerenciamento de resíduos para que ela conheça suas responsabilidades diárias, as ações apropriadas e os procedimentos padrão como são feitos em todas as cidades desenvolvidas do mundo; b) desenvolver, manter, modernizar e expandir a infraestrutura viária e de drenagem urbana; c) aplicar as penalidades previstas em todos estes textos jurídicos, nomeadamente as penalidades de servidões e multas; d) aumentar o investimento público para fortalecer as capacidades de coleta, tratamento, armazenamento e distribuição de água da Companhia Nacional de Abastecimento de Água (REGIDESO); e) reforçar as capacidades financeiras, operacionais e técnicas dos serviços públicos de saneamento; f) desenvolver um programa de educação ambiental, higiene e saneamento; explicando para sua população sobre a importância de uma boa gestão de água e sobre a economia de água, pois é um recurso finito; g) melhorar a governança do setor, através da finalização e promulgação da lei de gestão da água, e disponibilizar isso por meio eletrônico; h) definir qual instituição pode administrar a água e limitar a multiplicidade de instituições para a gestão deste setor.

REFERÊNCIAS

BOCCATO, Vera Regina Casari. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, São Paulo, v.18, n.3, p.265-274, 2006. Disponível em: https://arquivos.cruzeirosuleducacional.edu.br/principal/old/revista_odontologia/pdf/setembro_dezembro_2006/metodologia_pesquisa_bibliografica.pdf. Acesso em: 10 abr. 2025.

- BURSZTYN, M.; BURSZTYN, M. A. **Fundamentos de Política e Gestão Ambiental: os caminhos do desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.
- CIDADE-PROVÍNCIA DE KINSHASA. Gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa. **Déchets Sciences et Techniques**, 2020. Disponível em: <https://eid.episciences.org/7723/pdf>. Acesso em: 10 mai. 2021.
- CIDADE-PROVÍNCIA DE KINSHASA. 10.000 tonnes de déchets par jour. **Makanisi**, 2020. Disponível em: <https://www.makanisi.org/kinshasa-10-000-tonnes-de-dechets-jour-a-traiter-durgence/>. Acesso em: 10 mai. 2021.
- DUNCAN. Assainissement: définition et explications. **Techno-Science.net**, 2020. Disponível em: <https://www.techno-science.net/definition/7002.html>. Acesso em: 12 mar. 2021.
- KHAN Academy. **Ciclo da Água**, 2020. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-water-cycle>. Acesso em: 25 mar. 2021.
- KINYAMBA, S. S; NSENDA, F. M; NONGA, D. O; KAMINAR, T. M; MBALANDA, W. **Monographie de la ville de Kinshasa**. Kinshasa – Montréal – Washington: ICREDES, 2015.
- KINSHASA. Gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa. **Déchets Sciences et Techniques**, 2020. Disponível em: <https://eid.episciences.org/7723/pdf>. Acesso em: 10 mai. 2021.
- KINSHASA. **Dados Cartográficos de Kinshasa**. Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-2.5000000,23.5000000,6z>. Acesso em: 28 mar. 2021.
- NOTI, N. **Cours de Sociologie Générale**. Kinshasa: Université Chrétienne Cardinale Malula, 2015.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Problématique de l'Eau en République Démocratique du Congo: Défis et Opportunités. **Rapport Technique**, 2011. Disponível em: https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pnue_problematique_de_l_eau_en_republique_democratique_du_congo_2011.pdf. Acesso em: 7 nov. 2020.
- REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO. **Instituto Nacional de Estatística**, 2021. Disponível em: <https://www.ins.cd>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Fundação Nacional da Saúde. **Manual de Saneamento**. 3. ed. rev. Brasília: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde, 2007. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_saneamento_3ed_rev_p1.pdf. Acesso em: 30 mar. 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. **Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.** Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁFRICA LUSÓFONA E O PAPEL DO MELHORAMENTO DE PLANTAS PARA A SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO PÓS-INDEPENDÊNCIA

Socio-environmental challenges in lusophone Africa and the role of plant breeding for agricultural sustainability in the post-independence period

Aguiar Afonso Mariano¹, Andreza de Brito Leal² e Célia Artemisa Rodrigues Gomes Miranda³

RESUMO

Este artigo explora os desafios socioambientais da agricultura enfrentados pelos Países Africanos de Língua Portuguesa após a independência, destacando o papel crucial do melhoramento genético de plantas na sustentabilidade agrícola. A herança colonial, ao incentivar a monocultura voltada para a exportação, dificultou a diversificação produtiva e contribuiu para a degradação dos solos. Todavia, mesmo após a independência, a escassez de investimentos em pesquisa e infraestrutura impediu que a agricultura se adaptasse adequadamente às condições locais e aos efeitos das mudanças climáticas. Desse modo, o melhoramento genético de plantas surge como uma alternativa fundamental, proporcionando o desenvolvimento de cultivares mais resilientes e produtivas, capazes de resistir a solos empobrecidos e variações hídricas. No entanto, a implementação dessa estratégia ainda enfrenta obstáculos, como a falta de especialistas e a fragilidade das políticas públicas. Investimentos em pesquisa, infraestrutura e políticas eficazes são essenciais para garantir a segurança alimentar e promover a resiliência agrícola.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Segurança Alimentar; Inovação Tecnológica; Melhoramento Genético; Biotecnologia.

¹ Eng. Agrônomo, Me, Doutorando em Agronomia. Atua como investigador no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique – Centro Zonal Noroeste e no Grupo de Pesquisa do Centro de Genômica e Fitomelhoramento, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

E-mail: aguiarafonsomariano488@gmail.com

² Tecnóloga, Mestre e Doutoranda em Ciências e Tecnologia de Alimentos, vinculada ao Laboratório de Metabolismo Secundário do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Atua na área de frutas e hortaliças, com foco na caracterização de óleos essenciais e no estudo de frutos.

E-mail: andrezaleal.tecno@gmail.com

³ Doutora em Educação e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Atua como pedagoga na mesma universidade, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E-mail: celiaromiranda@gmail.com

INTRODUÇÃO – CONTEXTO HISTÓRICO E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

Os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) enfrentaram, nos últimos 50 anos, o legado de práticas coloniais de monocultura e exploração intensiva dos recursos naturais. Esse modelo contribuiu para a degradação ambiental, resultando no esgotamento dos solos e na perda de biodiversidade (Kayizzi-Mugerwa, 1999; Baldwin, 2021). Práticas agrícolas insustentáveis, como desmatamento e queimadas, ainda permanecem amplamente utilizadas nos PALOPs, exacerbando a degradação ambiental (Hunter, North e Slotow, 2021). Nesse contexto, a agricultura sustentável surge como um pilar na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre as prioridades estão a segurança alimentar (ODS 2), a educação de qualidade (ODS 4), a igualdade de gênero (ODS 5) e a ação climática (ODS 13). Contudo, práticas agrícolas inadequadas, infraestrutura limitada e a ausência de investimentos estratégicos dificultam o progresso dos PALOPs na materialização dessas metas globais (Atapattu et al., 2024; Cardoso et al., 2024).

O melhoramento genético de plantas pode ser uma alternativa estratégica para enfrentar esses desafios e fortalecer a resiliência climática da agricultura. O desenvolvimento de cultivares adaptadas às condições adversas, como solos empobrecidos e baixa disponibilidade hídrica, contribui para maior produtividade e adaptação às mudanças ambientais (Laing, Shimelis e McLoughlin, 2017). Diante do exposto, este artigo tem como objetivo analisar os desafios socioambientais da agricultura na África lusófona e o papel do melhoramento de plantas como estratégia para promover a sustentabilidade agrícola, no período pós-independência.

DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS DA AGRICULTURA NA ÁFRICA LUSÓFONA

A sustentabilidade agrícola é fundamental para enfrentar os desafios ambientais e sociais que afetam os PALOPs. Após a independência, essas nações herdaram práticas coloniais que promoveram a monocultura, o uso predominante de combustíveis baseados em biomassa, o desmatamento e a degradação do solo, agravados pelo acesso desigual à energia elétrica (Cotton, Kirshner e Salite, 2021). Essas práticas esgotaram os recursos naturais, deixando as economias locais dependentes de modelos agrícolas insustentáveis. Aliado a isso, o crescimento populacional e a migração rural intensificaram a pressão sobre os solos, agravando a desertificação e a insegurança alimentar (Prasanna et al., 2021). Políticas inclusivas que fomentem a resiliência das comunidades e alinhem práticas sustentáveis aos ODS são indispensáveis para reverter essa situação.

Nos PALOPs, a agricultura enfrenta sérios desafios socioambientais que comprometem a sustentabilidade e exigem estratégias adaptativas específicas a cada contexto. Em São Tomé e Príncipe, por exemplo, a agricultura é altamente vulnerável às mudanças climáticas, como secas e chuvas intensas, enquanto o uso excessivo de agroquímicos contamina os recursos hídricos e prejudica a economia azul (Undp Climate Adaptation, 2025). Já em Moçambique, a baixa fertilidade dos solos, a dependência da agricultura de sequeiro e a ocorrência de eventos extremos, como secas e inundações, agravam a insegurança alimentar e reforçam a necessidade de políticas sustentáveis e inclusivas (World Bank, 2017; Pereira e Esteves da Silva, 2024). Em Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, os principais entraves incluem a degradação dos solos, a escassez de água, a salinização e a fraca capacidade institucional, o que reforça a urgência de fortalecer os sistemas de conhecimento agrícola e promover práticas que aumentem a resiliência climática e ambiental (Bank, 2019; Monteiro et al., 2020; Martiarena e Temudo, 2024).

Para alcançar as metas dos ODSs, é imprescindível adotar tecnologias agrícolas avançadas, como o melhoramento genético, e práticas como a agroecologia e a agricultura regenerativa (Duarte; Albuquerque; Tavares, 2023). Essas abordagens restauram solos degradados, protegem a biodiversidade e fortalecem a segurança alimentar, promovendo um equilíbrio ecológico e social (The World Bank, 2019; Martins Freitas e Salomão Mazine, 2015). Assim, a integração de práticas inovadoras e sustentáveis abre caminho para que os PALOPs superem os desafios históricos e garantam um futuro mais resiliente para suas comunidades.

PAPEL DO MELHORAMENTO DE PLANTAS PARA SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA NA ÁFRICA LUSÓFONA

O melhoramento genético de plantas pode ser definido como o processo de seleção e modificação das características das culturas para aumentar sua produtividade, resistência a estresses e adaptação a diferentes ambientes (Xiong, Reynolds e Xu, 2022). É uma prática milenar que tem sido fundamental para garantir a segurança alimentar e a resiliência climática, especialmente em regiões vulneráveis, como a África lusófona (Buerstmayr et al., 2022). Essa prática integra diferentes abordagens, como seleção recorrente, cruzamentos e ferramentas de biotecnologia vegetal, incluindo transgenia, edição gênica e seleção assistida, que permitem a introdução e transferência de características de alto valor agrônomico e econômico. Além disso, possibilita desenvolvimento de culturas mais produtivas e eficientes no uso de recursos, como água e nutrientes garantindo maior produtividade, resistência a

pragas e qualidade nutricional aprimorada. Desse modo, o melhoramento de plantas fornece respostas rápidas a condições ambientais adversas, como estresses hídricos e solos degradados (Lopes, 2023).

Nos países da África lusófona, apesar do potencial do melhoramento genético, a implementação efetiva dessa estratégia ainda é muito limitada. A agricultura nesses países, embora vulnerável à degradação do solo e irregularidade climática, faz pouco uso de tecnologias avançadas de melhoramento. Durante o período colonial, o foco estava nas culturas de exportação, deixando as necessidades dos pequenos agricultores locais em segundo plano, o que agravou ainda mais as dificuldades após a independência (Senete et al., 2022). Além disso, a falta de investimentos em pesquisa agrícola e a escassez de pesquisadores qualificados dificultam a adaptação das variedades às condições locais, limitando o avanço do melhoramento genético na região (Figueiredo e Smith, 2021).

Para que o melhoramento genético seja efetivo na África lusófona, é essencial um investimento contínuo em pesquisa, infraestrutura e políticas públicas que garantam o acesso dos agricultores a sementes melhoradas (Colley et al., 2021). O fortalecimento do melhoramento genético participativo pode promover a soberania alimentar, permitindo que os agricultores escolham as variedades mais adequadas às suas condições agroecológicas, reduzindo a dependência de insumos externos (FAO, 2017). O envolvimento de instituições de pesquisa, governos e comunidades agrícolas pode acelerar a adoção de soluções sustentáveis e inovadoras (Colley et al., 2021). Com isso, o melhoramento genético de plantas se torna uma estratégia essencial para garantir a segurança alimentar, a sustentabilidade agrícola nos países da África lusófona (Colley et al., 2021; FAO, 2017) e alcançar as metas dos ODS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Cinquenta anos após a independência, os países da África lusófona ainda enfrentam os impactos da herança colonial, marcada pela monocultura e exploração intensiva de recursos naturais. Esse modelo gerou dependência econômica e vulnerabilidade das populações rurais à degradação ambiental e climática.

As iniciativas governamentais permanecem distantes das necessidades dos pequenos agricultores, que enfrentam barreiras como escassez de recursos e falta de acesso a tecnologias. Além disso, a falta de investimentos em pesquisa, infraestrutura deficiente e escassez de especialistas limita o avanço de tecnologias agrícolas. Soma-se ainda a dependência de insumos externos e a fragmentação

institucional que dificultam a implementação de programas eficazes. Esses fatores agravam a insegurança alimentar e aumentam a vulnerabilidade socioambiental nos PALOPs.

Desse modo, os PALOPs, ao adotarem o melhoramento de plantas como estratégia para a sustentabilidade, estariam fortalecendo a segurança alimentar e nutricional de suas populações, promovendo assim um desenvolvimento agrícola sustentável e adaptável às mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS

ATAPATTU, A. J.; RANASINGHE, C. S.; NUWARAPAKSHA, T. D.; UDUMANN, S. S.; DISSANAYAKA, N. S. Sustainable agriculture and Sustainable Development Goals (SDGs). In: **Emerging Technologies and Marketing Strategies for Sustainable Agriculture**, p. 1-27, ago. 2024. Disponível em: <https://www.igi-global.com/chapter/sustainable-agriculture-and-sustainable-development-goals-sdgs/344372>. Acesso em: 25 de março de 2025.

BALDWIN, S. **Lusophone Africa: an atypical model of post-colonial influence**. 2021. Disponível em: <https://cuid.org/lusophone-africa-an-atypical-model-of-post-colonial-influence-will-peat/>. Acesso em: 31 mar, 2025.

BUERSTMAYR, H.; DRECCER, M. F.; MILADINOVIĆ, D.; QIU, D.; RAJCAN, I.; REIF, J.; VARSHNEY, R. K.; VOLLMANN, J. Plant breeding for increased sustainability: challenges, opportunities and progress. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 135, n. 11, p. 3679–3683, nov, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00122-022-04238-1>. Acesso em: 31 mar, 2025.

CARDOSO, A. L.; SINGULANO, M. A.; ALVES, R. L.; AGUIAR, F. P. P.; MESSIAS, M. C. T. B. The potential of family farming to achieve the Sustainable Development Goals in a mining region. **Ambiente & Sociedade**, v. 27, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/XrBHNxkPrkNnRHWMBTfWcqk/?lang=en>. Acesso em: 25 de março de 2025.

COLLEY, M. R.; DAWSON, J. C.; MCCLUSKEY, C.; MYERS, J. R.; TRACY, W. F.; BUEREN, E. T. L. V. Exploring the emergence of participatory plant breeding in countries of the Global North: a review. **Journal of Agricultural Science**, v. 159, n. 5–6, p. 320–338, 2021. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science/article/exploring-the-emergence-of-participatory-plant-breeding-in-countries-of-the-global-north-a-review/168A965FF8FE18D3F1B73B084D44FEAB>. Acesso em: 10 abr. 2025.

- COTTON, M.; KIRSHNER, J.; SALITE, D. The politics of electricity access and environmental security in Mozambique. **Energy and Environmental Security in Developing Countries**, p. 279–302, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/350063525_The_Politics_of_Electricity_Access_and_Environmental_Security_in_Mozambique. Acesso em: 25 de março de 2025.
- DUARTE, P. A. B.; ALBUQUERQUE, R.; TAVARES, A. M. L. **Portugal and the Lusophone World: Law, Geopolitics and Institutional Cooperation**. Palgrave Macmillan, 2023. Disponível em: <https://www.amazon.com/Portugal-Lusophone-World-Geopolitics-Institutional/dp/9819904544>. Acesso em: 25 de março de 2025.
- FAO. **Relatórios dos Países: O estado da biodiversidade para alimentação e agricultura em Angola**. 2017. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ab60d58a-9e32-485c-b6cd-4899d529abb9/content>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- HUNTER, N. B.; NORTH, M. A.; SLOTOW, R. The marginalisation of voice in the fight against climate change: the case of Lusophone Africa. **Environmental Science and Policy**, v. 120, p. 213-221, 2021.
- KAYIZZI-MUGERWA, S. The African Economy: Policy, Institutions and the Future. **Psychology Press**, 1999. Disponível em: <https://www.routledge.com/The-African-Economy-Policy-Institutions-and-the-Future/Kayizzi-Mugerwa/p/book/9780415183239>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- LAING, M.; SHIMELIS, H.; MCLOUGHLIN, S. The New Breeder. **African Centre for Crop Improvement**, 2017. Disponível em: <https://agra.org/wp-content/uploads/2018/02/ACCI-Book-2017-Repro-New-AGRA-2018-web.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

A DIALÉTICA DA DESCOLONIZAÇÃO COMO UM SONHO MÍTICO: A GARAGEM HERMÉTICA DE MOEBIUS

The dialectic of decolonization as a mythical dream: Moebius' The Airtight Garage

Delmo de Oliveira Torres Arguelhes¹

PRESSUPOSTOS BÁSICOS PARA UMA ELABORAÇÃO DO QUESTIONAMENTO

A explosão de um cabo de concepção revolucionária, no momento da revisão, deixou o engenheiro Barnier completamente desorientado (Figuras 1 e 2). O projetor de partículas de dupla polarização cromática provocou a destruição do equipamento, ao entrar em ressonância com o detector de olhos. Assim começa uma das histórias em quadrinho (HQ)² francesas mais influentes do último quartel do século XX: A garagem hermética de Jerry Cornelius, escrita e desenhada por Moebius (1988; 1992; 2012a; 2012b), pseudônimo de Jean Giroud (1938-2012). O cabo se parece com qualquer coisa que não se pareça com um cabo. Era, é e sempre será um mecanismo inútil, de formato pomposo e visual futurístico, assim como os demais equipamentos da cena, desprovidos de utilidade cognoscível aos leitores. A garagem hermética congrega o gênero ficção científica com temas míticos, sociais e políticos. A aparente fantasia com implicações metafísicas, no entanto, ainda possui ancoragem na realidade em alguma medida, como toda e qualquer obra de arte.

¹ Doutor em História das Ideias (UnB, 2008). Pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM), na área de Geopolítica Oceânica. Pesquisador Associado Sênior do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (NEA/INEST – UFF).

² História em quadrinhos (HQ) – ou simplesmente quadrinhos – é o termo utilizado exclusivamente no Brasil, o qual é autoexplicativo. Nos Estados Unidos são chamados *Comics*, motivado pelo humor infantil marcante das primeiras publicações. Na França, é utilizada a também autoexplicativa *Bande Dessinée*. Em Portugal, traduz-se a terminologia do francês: *Banda Desenhada*. Na Itália, a designação assenta numa metonímia dos balões de diálogo com fumaça: *Fumetti*. As tiras de quadrinhos são HQs publicadas em capítulos nos jornais de circulação diária, geralmente sequências lineares de dois a quatro enquadramentos; na atualidade, também são publicadas em meio eletrônico, pela rede mundial de computadores. O enquadramento é a unidade básica de significação de uma HQ, onde – de modo geral – o traço retangular contém a imagem, os diálogos e a narrativa da ação. A revista em quadrinhos, ou mais popularmente, o *gibi*, designa a publicação de uma ou mais HQs, periódica ou não.

Figura 1: A revisão malfadada

Fonte: Moebius, 1988, p. 5

Figura 2: A explosão do cabo

Fonte: Moebius, 1988, p.6.

A história da publicação da garagem é, no mínimo, curiosa. As duas páginas iniciais eram, conforme as palavras do autor, “não mais do que uma brincadeira gráfica, uma piada, uma mistificação que não podia, nem devia, levar a nada, que não solicitava uma continuação” (Moebius, 2012b, p. 5). Apesar disso, foi publicada na revista *Métal Hurlant*, do número 6 ao 41, entre 1976 e 1979.

A história por trás da *Garagem Hermética* é muito engraçada. Naqueles dias, eu sentia fortes impulsos de inspiração e ia para casa desenhar a noite toda. Pela manhã, olhava o que tinha feito e nem me preocupava em guardar, porque achava tudo muito absurdo e sem interesse, ou juntava tudo com alguma outra coisa para formar uma história de quatro ou seis páginas.

Com a *Garagem Hermética*, tudo aconteceu desse jeito. Desenhei as duas primeiras páginas com a intenção de fazer uma grande piada, um mistério total, algo que, provavelmente, não levaria a lugar nenhum. E, mesmo assim, também estava tentando criar alguma coisa capaz de captar o sentimento de alegria e fantasia dentro de mim, quase como se eu estivesse lembrando a parte incompleta de um sonho.

Após terminar aquelas duas páginas, coloquei-as numa gaveta e me esqueci completamente delas, até que Jean-Pierre Dionnet, então editor da revista *Métal Hurlant*, as encontrou. Ele me pediu para fazer um fim, pois assim poderia publicá-las. Eu disse que desenharia para a próxima edição.

No mês seguinte, ele me chamou e cobrou o final da história e eu, é claro, tinha me esquecido completamente. Então, em estado de pânico, fiz mais duas páginas para ganhar tempo. No entanto, como não possuía cópias nem referências das duas primeiras, o segundo capítulo foi feito sem nenhuma continuidade com o anterior.

Foi apenas com a terceira parte que comecei a dar direção à história e trouxe de volta o Major Grubert. Logo, eu decidi experimentar a criação do argumento como uma espécie de desafio mensal a mim mesmo, para resolver os problemas de sequência introduzidos anteriormente.

Ao criar este sentimento de permanente insegurança, eu descobri o prazer da continuidade. Todo mês, eu tentaria, com certa dificuldade, recriar uma trama coerente a partir dos elementos existentes. Então, as separaria outra vez para me sentir inseguro novamente e, assim, no mês seguinte, unir os pedaços e começar tudo de novo, até o final da história.

Eu, finalmente, juntei todas as pontas soltas nas últimas quinze páginas (feitas de uma vez só) (Moebius, 1992, p. 29-30).

Ao ritmo de duas páginas por edição, a HQ demorou três anos para chegar à conclusão. Sem planejamento prévio, o enredo construído por Moebius ganhou vida própria, desenvolvendo-se enquanto se narrava.³

³ A editora L&PM publicou a primeira tradução da *Garagem...* no Brasil, sob o título *Major Fatal* (Moebius, 1988). No entanto, neste volume não há a HQ *Major Fatal*, apenas a *Garagem Hermética de Jerry Cornelius*, o mesmo título do original da *Métal Hurlant* e da brasileira editora Nemo (Moebius, 2012b). Jerry Cornelius, personagem originariamente criado pelo inglês Michael Moorcock, foi referenciado em várias HQs do período. Moebius acabou por lhe dedicar a história original também, quando ainda carecia de continuidade e futuro (Moebius, 1988, p. 4). Na publicação da editora Globo (Moebius, 1992), o título da *Garagem* foi modificado para *Garagem Hermética de Lewis Carnelian*, seguindo a edição estadunidense do selo Epic Marvel. Esta mudou o nome da personagem-título para evitar problemas de direitos autorais, quando circulou um boato que Moorcock teria revogado a autorização, algo negado pelo próprio em 2006. Optamos por usar aqui o título original (... de Jerry Cornelius) e quando citarmos *Major Fatal* será sempre relativo à HQ, e não ao título da edição da L&PM. Agradecemos imensamente à gentileza de Leandro Luigi Del Manto, editor da versão de 1992, que dirimiu nossas dúvidas em relação às mudanças dos títulos.

Partimos de uma hipótese geral, que é possível encontrar na Garagem hermética reflexos sobre o processo de descolonização francesa após 1945. Não afirmamos que essa história foi moldada para ser uma fábula sobre a descolonização; tal postulado conduziria inevitavelmente a uma leitura teleológica do quadrinho, forçando interpretações destituídas das provas textuais. A leitura é um processo subversivo, na medida em que o leitor constrói significados para o texto, porém sempre retornando ao texto. Nas palavras de Hans-Georg Gadamer, a leitura propicia uma fusão de horizontes: o horizonte de entendimento do texto diante do horizonte de compreensão do leitor (2003, p. 404). O fato de diversas leituras emergirem do texto, não significa que o mesmo possa ser entendido de qualquer forma. A compreensão sempre deve se ancorar no texto, sob pena de não possuir validade (Gadamer, 2003, p. 354ss). Em síntese apertada, um texto permite múltiplas interpretações, mas não qualquer uma. Tais leituras válidas do texto também não representarão a totalidade do mesmo, mas tão somente recortes parciais. A interpretação textual, nesse sentido, não fornece a resposta definitiva e unívoca, mas tão somente uma versão. Afinal, nossa percepção da realidade também é parcial. No entanto, mesmo incompleta, a compreensão deve ser elaborada com rigor e método.

Moebius admite, numa das várias introduções à obra, que o processo de produção da HQ era semelhante à recordação de um sonho incompleto (1992, p. 29). Quando tratamos de sonhos, a remissão a Sigmund Freud é quase inevitável. Em Freud, a investigação sobre o sonho recai mais na forma do que no conteúdo (Žižek, 1996, p. 299):

[...] como uma carta criptografada, a inscrição onírica, quando esquadrinhada, perde a impressão original de ser um palavrório e assume o aspecto de uma mensagem séria e inteligível [...] o sonho revela, sob seus caracteres inúteis na superfície, traços de uma comunicação antiga e preciosa (Freud, 2019, p. 169).

O método de se analisar a forma antes do conteúdo, recaindo justamente nos mecanismos do significante, conforme observou Jacques Lacan, é uma inspiração que Freud obteve em Karl Marx. Tal expressão pela forma é o sintoma (apud Žižek, 1996, p. 297). Sonhos e mercadorias se expressariam mais pelo formato do que pelo conteúdo. “De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho, assim que ele assume a forma-mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma.” (Marx, 2013, p. 147). Em suma, quando a questão analítica a ser desvelada em certos fenômenos não é conteúdo em si, mas sim a forma que os contém, há que se falar em sintoma (Žižek, 1996, p. 297). Portanto, estabelecemos aqui o questionamento específico deste ensaio: como podemos executar uma

leitura da Garagem Hermética como uma metáfora da descolonização, um sintoma onde o universo mítico da Garagem encontraria correspondências com a realidade fática?

OLHARES E PROCEDIMENTOS

Numa perspectiva heideggeriana, o acesso do pesquisador em humanidades ao objeto de estudo, se dá através de estruturas narrativas. Quaisquer que sejam tais recortes – ‘Revolução Francesa’, ‘estruturas de parentesco’, ‘criminalidade em bairros abastados’, dentre outros infinitos temas –, a observação sem mediação não é concebível. Grosso modo, ao contrário de um físico que executa experimentos, num ambiente controlado de um laboratório, o cientista social deve observar, semelhante a um detetive, as marcas impressas dos fenômenos humanos em testemunhos documentais. Outrossim, o físico tem que traduzir as observações realizadas num discurso explicativo. Os relatos testemunhais não se reduzem a relatórios oficiais, missivas ou narrativas memorialistas. Muitas vezes, movimentos migratórios ou o imaginário específico de uma sociedade, num tempo determinado, podem ser rastreados pela iconografia, propaganda, notícias ou obras de arte. O recorte do objeto, a pergunta delimitadora e as fontes primárias estabelecem a pesquisa científica, construindo-se umas em relação às demais, num círculo virtuoso. Tal recorte, longe de ser uma recepção passiva e imparcial de um dado objetivo, é função do olhar que o pesquisador deita sobre o objeto.

Relatos literários não apenas podem dizer verdades sobre a condição humana, como também refletem ou mesmo replicam a ordem social, política e econômica de uma sociedade, no plano ficcional. Os poemas homéricos são, praticamente, as únicas fontes escritas acerca da sociedade helênica entre o segundo e o primeiro milênio antes da Era Cristã. Entre feitos heroicos e intrigas divinas, apreendemos pelo texto o papel da honra naquela sociedade aristocrática, ou sobre a ideia de justiça. A Odisseia, especificamente, pode ser interpretada também como um retrato do retorno dos soldados aqueus para os lares, após tão longo conflito. Fenômenos menos explícitos, por habitar as entrelinhas dos discursos, porém bem intensos e atuantes, como poder, dominação e ideologia podem ser observados a partir de obras literárias, em ângulos reveladores.

Usar HQs como fonte, no entanto, requer uma atenção específica. Toda e qualquer fonte deve ser analisada com técnica, método e rigor. O pesquisador não recolhe e transcreve dados diretamente da fonte, mas os submete à crítica. Qualquer fonte pode ser utilizada, desde que passe pelos filtros analíticos apropriados. Os primórdios da crítica documental, no campo historiográfico, remetiam a dois quesitos: veracidade e acuidade. O autor do relato está mentindo ou afirmando a verdade? O autor

do relato conhece sobre o assunto do qual escreve? Estas são as duas perguntas norteadoras. Tais questões podem ser respondidas, confrontando o texto com outras fontes primárias, por exemplo, ou então utilizando técnicas advindas da crítica literária. Apesar de essencial, tal procedimento é tão somente a porta de entrada. Muito mais importante é executar a crítica hermenêutica da fonte. Quais seriam os sentidos possíveis da narrativa apresentada pelo autor do relato?

O primeiro passo para delinear um procedimento crítico das HQs como fontes de pesquisa, é tratar a obra como um texto. Mesmo um quadrinho sem caixas de diálogos, apenas composto de imagens sequenciais, deve ser lido como texto. Quando se questiona o sentido do texto, as intenções autorais são o primeiro passo da discussão. Quentin Skinner coloca dois tipos de intenções: a forte e a fraca (2011, p. 90ss). A primeira é o que o autor planeja antes de escrever o texto; a segunda emerge após o texto concluído. Neste momento, sabe-se finalmente o que se quer dizer. O texto ganha autonomia diante do autor; contudo, ainda assim ele é o responsável pela criação. A escrita e a leitura textual são atividades de dupla exclusão. Quando o escritor redige o texto, o leitor não está presente; o leitor não tem a presença do autor durante a leitura.

A recepção do quadrinho frente ao público leitor é um aspecto que não pode ser ignorado. Qualquer obra impressa guardada numa estante nada mais é do que matéria orgânica morta. Apenas no momento que o leitor percorre as páginas impressas, a obra ganha vida. A dinâmica de recepção de uma HQ guarda peculiaridades, diante de outras formas de expressão artística, como a literatura e o cinema. A obra literária conduz o leitor a imaginar inteiramente a ação, cenários e personagens descritos pelas palavras do autor, no ritmo de leitura que ele mesmo controla. O filme, por outro lado, apresenta todos os elementos prontos, para a contemplação passiva da audiência – a qual nem sequer controla o ritmo das imagens mostradas –, sem considerarmos aqui os mecanismos de pausa, regressão e avanço acelerado em aparelhos modernos de reprodução de mídia. O filme, também, possui uma ‘impressão de realidade’ (Metz, 2014, p. 19). Tal impressão advém da estrutura tradicional de um filme em película. Sendo, normalmente, cada segundo de imagem composta por vinte e quatro fotogramas, e, também a fotografia percebida como apreensão mecânica e objetiva de uma realidade qualquer, as imagens em movimento do cinema fornecem aquela impressão, no ato de recepção.⁴

⁴ Não é excessivo insistir que tal impressão de realidade localiza-se na recepção da obra cinematográfica. As imagens mostradas pelo cinema são encenadas, cortadas e enviadas; no processo de montagem, as imagens são reordenadas em cortes sucessivos, ou mesmo contíguos, em múltiplas velocidades. O ato da montagem é o responsável direto pelo ritmo imagético da narração. A tudo isso, some-se os assim chamados ‘efeitos especiais’, sejam mecânicos, *stop-motion* ou gerados por computação gráfica, apenas para citar alguns. Mesmo assim, a recepção, por parte da audiência, incorpora aquela impressão, seguindo a argumentação de Metz.

Os quadrinhos, por outro lado, conseguem aliar elementos de ambos. As imagens definem personagens, cenários, ação e enredo. A leitura dos balões e das caixas narrativas guardam em grande medida a dinâmica literária, no tocante à imaginação do leitor. Num moto circular, as imagens narram a estória, e o texto fornece as possibilidades primárias de entendimento da mesma, complementando-se um ao outro. Não existe a passividade da recepção cinematográfica, já que o leitor imagina o movimento, de um enquadramento para outro e no mesmo quadro, pela própria disposição das imagens. Texto e imagens combinados fornecem, neste sentido, uma leitura dinâmica com infinitas possibilidades. E ainda com as mesmas vantagens da literatura: estímulo à imaginação, controle do ritmo da narração pelo próprio leitor e as possibilidades de uma recepção subversiva. Afinal, a obra de arte sempre se abre a múltiplas leituras interpretativas.

Quanto aos elementos a serem observados pelo estudioso, começaremos pela imagem. Na unidade básica de uma HQ, o enquadramento, há a integração das imagens com a narrativa e os diálogos. Em tal integração, texto e ilustração se auto complementam, numa relação circular. Contudo, também pode haver falta de sincronia entre imagem e ilustração, e ambos caminharem em sentidos diferentes. Tal ocorrência pode indicar certa ironia da narrativa (Palmeri, 2009, p. 33), e não uma arte ruim. Assim, a leitura e recepção do texto – já que consideramos o conjunto texto / imagem como tal –, podem indicar tanto intenções conscientes do autor, como também podem denotar atos falhos; índices do inconsciente do artista. A análise que propomos, portanto, segue dois caminhos: α) semântico: a produção de significados a partir de signos – imagéticos e linguísticos – construídos pelo autor; β) hermenêutico: a criação de sentidos da HQ pela recepção do público leitor.

Umberto Eco, na obra bem conhecida *Apocalípticos e integrados*, também descreve elementos básicos para a análise de HQs (2008, p. 129-79). Eco empreendeu uma análise centrada em cada enquadramento como produtor de sentido, e na leitura do espectador conferindo movimento a todo conjunto. Nos enquadramentos, signos bem estabelecidos já informam o leitor sobre o enredo e a caracterização dos personagens. Um rosto sorridente e outro sombrio podem muito bem indicar quem é o mocinho e quem é o vilão. Uma ambientação numa cidade movimentada pode indicar uma narrativa moderna, enquanto um castelo mal iluminado, com aparência de abandono, remete a um enredo de suspense ou terror. A Figura 3 é a página de apresentação de uma aventura do herói Spirit, escrita e desenhada por Will Eisner. O conjunto deste enquadramento remete a erotismo e mistério. O primeiro plano mostra a femme fatale P'Gell, usando um vestido sensual, numa pose provocativa. O cigarro na boca e a mão esquerda mexendo nos cabelos completam a sensualidade da cena, junto com o balão de

diálogo. Este balão não é redundante, por reafirmar que a narrativa é desaconselhada para crianças. Serve tanto para apresentar a personagem feminina, quanto para fornecer um suporte cômico, sob uma perspectiva irônica. Em segundo plano, Spirit, personagem conhecida pelos leitores, dá o tom de mistério e ação que se espera das páginas a seguir. A ação se desenrola em Istambul, conforme mostrado na silhueta da catedral de Santa Sofia e nos caracteres islamizados do nome do herói. Esses elementos são os componentes da semântica da HQ (Eco, 2008, p. 144).

Figura 3: Spirit encontra P'Gell

Fonte: acervo do autor.

As imagens mostram o que acontece, podendo remeter ao passado e ao futuro da linha narrativa. Por baixo de tal superfície, há valores políticos, econômicos, sociais e ideológicos (Eco, 2008, p. 149). Enquanto o público alvo da HQ – habitantes das cidades estadunidenses dos anos 1940 – estava imerso numa sociedade conservadora, bem-comportada e civilizada, o tom oriental da apresentação promete todo um ambiente exótico, sensual e selvagem. Assim, uma fuga das regras do mundo civilizado, o qual pode ser bastante opressor, é oferecida por Spirit e P'Gell nas páginas seguintes à apresentação. Experiências e expectativas (Koselleck, 2006, p. 305-27) descortinam-se no ato receptivo.

Imagens e signos do enquadramento agem diretamente sobre a memória do leitor, o qual constrói significados e abre horizontes interpretativos. O recorte, ângulo e distância da cena também influem sensivelmente na recepção do enquadramento (Eisner, 1989, p. 90). A mesma narrativa dos eventos pode evocar maior ou menor envolvimento do leitor com a cena, dependendo da posição da ação no enquadramento.

As HQs possuem uma semântica específica. Além da caracterização dos cenários e personagens, há uma série de signos canônicos que compõe a narrativa visual (Eco, 2008, p. 144-5). A fumaça pode ser representada com traços específicos, enquanto tontura ou desmaio podem ser expressos por estrelas – ou pássaros – circulando a cabeça do personagem. Lâmpadas elétricas sobre a cabeça da personagem indicam ideias que surgem. Um serrote indica ronco. Traços que se projetam para trás indicam movimento e velocidade. A presença de signos consagrados, no entanto, não impede a criação de novos, os quais se incorporam ao acervo prévio. Artistas e público possuem, portanto, um léxico gigantesco de signos a serem explorados criativamente, tanto pela expressão artística, quanto pela recepção do leitor.

GUERRA FRIA E DESCOLONIZAÇÃO

Antes de tratar da descolonização, somos obrigados a explicitar que entendemos por colonização e poder. Colonizar “é um processo totalizante cujas forças motrizes poderão sempre buscar-se no nível do [verbo latino] colo: ocupar um novo chão, explorar os seus bens, submeter os seus naturais” (Bosi, 1992, p. 15). O colonizador, portanto, molda o espaço colonizado à própria vontade, exercendo poder – quase sempre de forma violenta –, objetivando unicamente satisfazer os próprios interesses. Poder, por outro lado, remete à capacidade de ação. Dentro do campo de saber da Ciência Política, e áreas correlatas, poder é empregado como poder social, ou seja, a capacidade do ser humano agir sobre outrem. Poder é uma relação entre pessoas. Sendo uma relação, não tem existência objetiva. Não é uma mercadoria palpável que possa ser vendida, doada, trocada, cedida ou conquistada; a não ser no campo discursivo, através de metáforas. O poder se exerce e unicamente existe em ato. Do ponto de vista foucaultiano, poder é aquilo que reprime. (Foucault, 2005, p. 21) O poder político, propriamente dito, presente nos Estados, se estabelece no momento de fundação do mesmo, expresso nas estruturas jurídicas, as quais servem de referência na prática cotidiana do poder. Assim, com tal régua, pode-se falar em ‘abuso de poder’ ou ‘ausência de poder’.

O processo colonizador europeu no além-mar sempre foi essencialmente violento e genocida. Antes dos Lager nazistas, europeus já haviam elaborado deportações forçadas, prisões em massa e extermínio de povos inteiros na prática colonialista nas Américas, África e Ásia (Davis, 2022). Os instrumentos do extermínio foram, além das armas convencionais, do arcabuz e canhão ao fuzil, metralhadora e bombardeiros a jato, as doenças e a fome advindas do contato dos homens europeus com os conquistados, desorganizando sistemas produtivos tradicionais, em nome dos lucros crescentes metropolitanos. Aimé Césaire põe sob a luz tais relações, sem eufemismos, em sua obra mais conhecida:

o que ele [o homem branco europeu] não perdoa em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, é a humilhação do homem branco, é de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os coolies [trabalhadores braçais] da Índia e os negros da África (2020, p. 18).

O projeto nazi-fascista é – numa síntese muito apertada, e sem prejuízo dos demais aspectos – uma continuação do colonialismo promovido pelos nascentes Estados nacionais, entre os séculos XVI e XX, contra as massas marginalizadas dos próprios países – sejam nativos, sejam migrantes –, e sempre em benefício das classes privilegiadas locais. Estas, mesmo quando confrontadas com a barbárie fascista, ou neofascista, se diz impotente, por estar diante de ‘escolhas difíceis’; uma atitude cínica por excelência.

Em menos de uma década, o colonialismo francês sofreu três grandes golpes traumáticos: Dien Bien Phu (1954), a Crise de Suez (1956) e a independência da Argélia (1962). A própria trajetória francesa durante a Segunda Guerra Mundial não foi mais feliz. Derrotados em apenas 5 semanas pela Wehrmacht, entre maio e junho de 1940, e libertados pelo desembarque aliado em meados de 1944, os franceses não se achavam em condições de retomar o controle da Indochina colonial após a rendição japonesa, em setembro de 1945. Pela dinâmica da guerra, o Japão ocupou a Indochina francesa entre 1940 e 1945. O Exército Antijaponês do Povo, liderado por Ho Chi Minh, que se converteria na Frente de Libertação do Vietnã, Vietminh, não aceitava a recondução da região ao jugo francês. Os ingleses, sob comando do Lorde Mountbatten, policiaram a colônia revolta até 1946, até as tropas francesas serem deslocadas para tentar impor novamente a ordem colonial. Por falta de qualquer alternativa, Mountbatten chegou a usar prisioneiros de guerra nipônicos como força policial no Sudeste Asiático, ao lado de tropas coloniais da Commonwealth, como o notório Regimento Gurka, de recrutas nepaleses.

A Guerra da Indochina (1946-54) foi decidida na Batalha de Dien Bien Phu, onde o comando francês atraiu o Vietminh para uma batalha decisiva, travada de modo convencional, na esperança de derrotar a guerrilha local.⁵ O desfecho, porém, foi justamente o oposto do esperado. O desespero pela vitória levou ao presidente francês, general Charles De Gaulle, a solicitar aos Estados Unidos algumas bombas nucleares, para conter os atacantes, o que foi prontamente negado. A derrota francesa abriu caminho para uma conferência de paz em Genebra, onde ficou estabelecido que a ex-colônia seria dividida em quatro países independentes: Camboja, Laos, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Este foi entregue às tradicionais famílias que colaboraram com o colonialismo francês. A luta de Ho Chi Minh, por um Vietnã unificado e independente, continuaria até depois da morte dele, com o envolvimento direto dos Estados Unidos na região. Os dois Vietnãs foram finalmente reunidos em 1975.

A Crise de Suez ocorreu na esteira do nacionalismo egípcio. Em 1956, o presidente Gamal Abdel Nasser, que subiu ao poder no Cairo após um golpe de estado no rei Farouk (1952), anunciou a nacionalização do Canal de Suez, o qual pertencia a uma companhia anglo francesa. Nasser também anunciou a proibição de uso do canal por navios de bandeira israelense. Tudo isso uniu os três países contra o Egito. A assim denominada Conspiração de Suez consistiu no ataque das Forças de Defesa de Israel ao canal, atravessando a península do Sinai. Para supostamente proteger o canal, Grã-Bretanha e França interviriam no conflito. A grande prova de conluio entre os três países, como insistiram os diplomatas egípcios, foi o fato de todos os aviões militares utilizados pelos três atacantes contra a nação africana utilizarem faixas pretas e amarelas nas caudas e asas, facilitando a identificação, a fim de evitar o chamado fogo amigo. Apesar da derrota militar, a vitória política foi de Nasser. Caso raro na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética agiram em conjunto, suspendendo as ações militares e estabelecendo o recuo das forças agressoras. Uma força de paz da ONU foi colocada na fronteira do Egito com Israel e a influência política anglo-galesa foi duramente abalada na região.

A guerra de independência da Argélia (1954-62) foi o último evento traumático do colonialismo francês desse período. A guerra de libertação foi combatida pelo aparato repressivo e militar metropolitano com rara crueldade. A tortura dos simpatizantes, militantes e combatentes da FLN era padrão nos presídios. Mesmo esmagando as células atuantes da guerrilha em Argel em 1960, através

⁵ Guerra de guerrilha é a assim chamada *guerra irregular*, onde o lado mais fraco, ao invés de enfrentar abertamente o lado mais poderoso, usa como subterfúgio principal o ato de *bater e correr*, ou seja, ataques relâmpagos a forças isoladas do exército oponente, seguidos de uma retirada rápida, onde o exército regular se vê incapaz de responder imediatamente. A repressão aos grupos guerrilheiros acaba por vitimizar a população civil, não combatente, o que acaba por fortalecer ainda mais o apoio popular à guerrilha.

da guerra suja, ainda assim o governo francês não conseguiu deter o movimento pela independência da colônia. A independência da colônia, inclusive, gerou atos de terrorismo na França. A Organização do Exército Secreto (OAS, Organisation Armée Secrète) – composta por colonizadores franceses (Pied-Noirs) e oficiais da Legião Estrangeira – tentou, por anos seguidos, reverter a situação através da violência contra agentes do Estado. A OAS organizou vários atentados fracassados contra a vida do General De Gaulle. Por outro lado, quando a esquerda francesa protestava contra esse grupo, era duramente reprimida pelas forças policiais.

Assim, o sonho de um império colonial francês, acalentado desde o século XVI, nas Franças Antártica e Equinocial, até as conquistas na África e Ásia do século XIX, encontrou um deprimente fim após 1945. A colonização francesa – projeto totalizante, agregador de lucros advindos de exploração brutal e sem limites, de propaganda de uma pretensa civilização iluminando terras bárbaras e, outrossim, resolvendo tensões domésticas, ao proporcionar oportunidades de nova vida aos metropolitanos que estiverem dispostos a tomar tudo o que havia a ser tomado, em nome de tudo que havia a tomar – foi brutalmente emasculada em menos de uma década.

QUADRINHOS, ENTRE A ARTE E A CULTURA DE MASSA

O aparecimento de HQs em veículos impressos periódicos data do final do século XIX. No Brasil, o italiano naturalizado Ângelo Agostini publicou As aventuras de Nhô Quim, no jornal Vida Fluminense (1869). Nos Estados Unidos, a tira de HQ The yellow kid apareceu em diversos jornais de circulação diária, entre 1895 e 1898, criado e desenhado por Richard Outcault. Por muitos anos, os quadrinhos foram considerados um gênero menor, um subproduto da comunicação de massas, e um tipo de entretenimento limitado, para crianças com desempenho mental abaixo do esperado. De acordo com o psiquiatra germano estadunidense Frederic Wertham (1895-1981), autor de A sedução do inocente (1954), os quadrinhos teriam efeitos extremamente maléficos ao desenvolvimento das mentes das crianças. Ele argumentou que a leitura dessas obras conduziria os jovens à delinquência, inadequação social, desinteresse pelos estudos e retardo mental. A censura, estabelecida no Código de Ética dos Quadrinhos nos anos 1950, foi um efeito direto da cruzada de Wertham. Apenas a partir dos anos 1970 e 1980, que tal preconceito sobre os quadrinhos começou a se dissipar no ocidente, enquanto eles atingiam simultaneamente o status de obras de arte. Notadamente pelo termo cunhado por Will Eisner, romance gráfico (graphic novel) (1989, 2005). Este é associado a quadrinhos mais sofisticados, com diálogos e tramas densas, voltados para o público adulto.

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-45), os Estados Unidos e a Europa Ocidental, através do Plano Marshall, experimentaram um expressivo crescimento econômico, baseado na mistura de estado de bem-estar social com o livre mercado. Tal desenvolvimento, obviamente, se deu em diferentes estágios e tempos. Os principais países europeus, receptores da ajuda econômica, tiveram que se reconstruir a partir da terra arrasada, enquanto os Estados Unidos, origem dos recursos do Plano Marshall, não. Dialeticamente oposta à abundância e ao conservadorismo político, a geração de jovens que chegaram às universidades nos anos 1950 e 1960 ajudou a engendrar o movimento da contracultura. Simultaneamente um estilo de vida artístico e movimento político, sem um programa político claro ou líderes estabelecidos, a contracultura provocou – entre a publicação de *On the road* (1957), por Jack Kerouack e o Maio de 68 francês – o questionamento radical dos valores mais caros das classes alta e média ocidentais, como a família, o sistema patriarcal, a relações socioeconômicas produtivas, a dominação política, dentre outros. Nesse contexto, diversos grupos marginalizados, sob o ponto de vista da cidadania, se organizaram de forma mais efetiva para exigir direitos civis igualitários. No campo da esquerda mundial, a denúncia dos crimes stalinistas por Nikita Kruschov, no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (1956), também foi um acontecimento traumático, provocando cisões variadas na maioria dos partidos comunistas ao redor do mundo. Nos anos 1960, o maoísmo aparentava ser, entre os jovens militantes ocidentais, o caminho mais viável para a revolução vindoura, como encenado no filme *La Chinoise* (1967), de Jean-Luc Goddard.

Os quadrinhos, durante os anos 1960 e 1970, foram usados também para além da dimensão do entretenimento, abarcando aspectos políticos suscitados pela contracultura. Nos Estados Unidos, autores como Robert Crumb e Gilbert Shelton publicaram quadrinhos alternativos – *Mr. Natural*, *Freak Brothers*, dentre muitos outros títulos. Do outro lado do Oceano Atlântico, franceses começaram a publicar as revistas *Pilote*, *L'Écho des Savanes* e *Métal Hurlant*. Neste grupo variado, um dos autores mais ativos era justamente Jean 'Moebius' Giraud.

Giraud trabalhava nos anos 1960, ilustrando os roteiros de Jean Charlier para a revista *Tenente Blueberry*, uma HQ de western. Durante várias noites e madrugadas, ele escrevia e desenhava uma série de amplo escopo de quadrinhos undergrounds, para as revistas *Pilote* e *Métal Hurlant*, sob o pseudônimo de Moebius. Nestas HQs – como *Major Fatal*, *O homem é bom?*, *O imbecil lascivo*, *Escala em Pharagonescia*, *Garagem hermética*, dentre outras – Moebius explorava, nas próprias palavras, uma variedade de questões filosóficas, a partir dos temas da ficção científica. O personagem principal de diversas dessas histórias, Major Grubert, é um explorador do espaço sideral. Apesar de comandar uma

espaçonave, o Major se apresenta, na maior parte das vezes, vestido como um estereótipo de homem branco na África, incluindo o capacete colonial (Figura 4). Grubert mantém a Garagem hermética como reservatório para infinitas aventuras, agindo não apenas como o dono do planetoide, mas como o deus criador daquele plano de realidade. Assim, retomamos a questão principal deste ensaio: como a Garagem... carrega sintomas do fenômeno⁶ da descolonização francesa?

Figura 4: o Major Grubert

Fonte: Moebius, 1988, p.70.

⁶ Empregamos o conceito de fenômeno, do grego φαινόμενον, quando o ente, colocado sob a luz, revela-se e “se mostra em si mesmo” (Heidegger, 2006: 67). Heidegger distingue *fenômeno* de *manifestação* – o qual é um outro significado possível de φαινόμενον –; a esta ligam-se os termos aparentar, aparecer e parecer. podem ser imagens transitórias, parciais ou mesmo distorcidas do ente, quando se faz “ver assim como” (Heidegger, 2006, p. 67). Diante disso, sempre que *fenômeno* e *manifestação* surgirem no texto, terão esses significados precisos.

ENFIM, LE GARAGE

O universo da Garagem Hermética assenta-se nas seguintes HQs: Imbecil Lascivo, Major Fatal, Garagem Hermética, O Homem do Ciguri e Príncipe de Aliors. A Garagem... é justamente a publicação que abre caminho para a unificação com as HQs anteriores, enquanto as seguintes acompanham a narrativa. O Imbecil... narra o sequestro de um 'rola doida' do planeta Syldaine Cygnoos pela terráquea Lady Kowalsky, para o jardim de prazeres Flor – asteroide projetado pelo Major Grubert. Flor seria, posteriormente, a base para a criação da Garagem Hermética. Em Major Fatal, o Major Grubert mata um bakalite em Syldaine Cygnoos, para roubar-lhe um juntor.⁷ O Homem do Ciguri é a sequência imediata dos eventos da Garagem..., onde o major, exilado em nossa realidade, tenta voltar à própria nave. Príncipe de Aliors é uma aventura do major na Garagem, publicada em vários capítulos, onde ele enfrenta um plano dos magos Tar'Hai para destruir a Garagem.

Após a desventura do engenheiro Barnier, a espaçonave de Grubert, Ciguri, é alertada da presença de Jerry Cornelius no asteroide. A destruição de um robô espião, pilotado por um agente do Major, leva-o a descer da nave, para enfrentar Cornelius. Este, conforme revela-se na segunda metade da narrativa, é um enviado do Nagual, o "não criado, a não-cultura, a parte do princípio divino que está fora da esfera de compreensão humana. [...] Escondido dentro das dobras do tempo, ele governa o destino dos mortais!" (Moebius, 1992, p. 30; 122). Os habitantes do Segundo Nível da Garagem Hermética, no entanto, não assistem a tudo isso passivamente. O presidente ordena a prisão de Grubert, enquanto Sper Gossi – agente do movimento Tar'Hai Revival (Figura 5) – tenta se tornar o governante supremo da Garagem, utilizando inclusive uma aliança com o Bakalite, à revelia dos planos do presidente. Capturado ao ingressar junto com Cornelius – numa aliança momentânea para salvar a Garagem Hermética da destruição –, no Primeiro Nível, Grubert descobre que Sper Gossi teve acesso àquela esfera graças à explosão do cabo do engenheiro Barnier. A trama narrativa encontra finalmente uma coerência. Ao final, após o ataque do Bakalite ter sido impedido por uma intervenção do Nagual, Cornelius morre e Grubert consegue escapar de Sper Gossi, fugindo para a Terra – a nossa realidade – através de uma porta dimensional. A HQ acaba quando Grubert embarca num vagão do metrô de Paris (Figura 6).

⁷ *Juntor, leitor de pergaminhos, caixa a cabo e gerador de expansão*, dentre outros nomes estranhos, são algumas das diversas máquinas utilizadas nas aventuras do Major Grubert sem, no entanto, Moebius oferecer qualquer explicação sobre o funcionamento delas, ou mesmo das respectivas funções.

Figura 5: Sper Gossi, com visual de Oliver Hardy, ameaça Grubert e Cornelius

Fonte: Moebius, 1988, p. 98.

Figura 6: O Major no Metrô parisiense

Fonte: Moebius, 1988, p. 102.

Esses acontecimentos conduzem ao questionamento da figura mítica do Major na Garagem Hermética; é o acontecimento que rompe a ordem estabelecida. Uma das principais características da narrativa mítica é exagerar as situações cotidianas, extrapolando-as para atos heroicos e inusitados. Numa guerra que se arrastou por dez anos, uma desinteligência entre um guerreiro e o líder dos exércitos por alguns dias não teria qualquer importância. No entanto, através da pena de Homero, isso se transformou na *Ilíada*. O Major, apesar de agir como o deus criador da Garagem, não exige cultos, genuflexões ou sacrifícios. Também não explora a mão de obra dos locais, ou extrai gêneros minerais ou vegetais. Tais peculiaridades pertenceriam às descrições científicas e não a um mito. A criação, na HQ, tem uma única serventia para o deus relojoeiro (i.e., absenteísta): ser um reservatório de infinitas possibilidades de aventuras. O Major quer a Garagem apenas para se divertir.

O deus criador, no entanto, não é onipotente, onipresente ou eterno, apesar de ter descoberto o segredo da imortalidade (Moebius, 1988, p. 46; 2012a, p. 61). O Major não vive na eternidade; a Garagem que é isolada do contínuo espaço tempo, numa inversão curiosa e deveras interessante. Grubert não é um deus por natureza, e sim por artifício. Ele criou um mundo que pode ser subordinado a ele nesses termos. Para além de tal relação, ainda que ocupe um lugar privilegiado nos múltiplos universos aleatórios – cada qual possui o próprio planeta terra (Moebius, 1988, p. 53) –, por possuir uma nave estelar e milhares de agentes espalhados por muitos planetas, ele não está no topo. Tem inimigos poderosos, como os Bakalites e os magos Tai'Hai, e ainda teme o julgamento do Nagual, este sim, a entidade mais poderosa do mundo ficcional escrito e desenhado por Moebius.

Uma interpretação possível de tais características seria o paralelo com a situação francesa entre 1940 e 1962. País colonizador, luz da civilização ocidental, a França foi derrotada pela Wehrmacht em apenas cinco semanas, derrotada pelo Vietminh numa batalha decisiva – onde, supostamente, a vantagem seria toda do exército convencional e não da guerrilha –, foi humilhada pelo Egito, apoiado pelas conveniências políticas dos Estados Unidos e União Soviética e ainda perdeu a Argélia, diante da vontade inquebrantável dos patriotas locais. O Major e a França são divindades com pés de barro, onde a imagem de onipotência diante dos dominados é estilhaçada por eventos independentes da vontade de ambos.

No mundo factual das colônias francesas, os colonizados eram franceses, mas nem tanto. André Gide, no livro *Voyage au Congo*, visitou um colégio de ensino médio para alunos nativos na capital. O professor de latim, também nativo, ensinava aos pupilos o parágrafo inicial do livro de Júlio César, *De Bello Gallico* (o equivalente à Carta de Pero Vaz de Caminha, para a historiografia conservadora

brasileira, na medida em que é apresentado como uma certidão de nascimento da nação), acrescentado ser o relato escrito mais remoto “sobre nossos antepassados, os gauleses” (!) (Apud Carpeaux, s/d, p. 9). “Gide mal conseguiu suprimir um sorriso irônico. Então a esses pobres meninos pretos se ensinava que seriam descendentes dos antigos gauleses, só porque a França era madrasta de sua terra!” (Carpeaux, s/d, p. 9). A ideologia colonial negava aos colonizados a visão da própria ancestralidade, e sem qualquer vantagem que pudesse ser extraída disso. Os franceses-congoleses não tinham os mesmos direitos de cidadania dos franceses-franceses; aliás, não possuíam quaisquer direitos no universo colonial, além de ações pontuais convenientes aos mestres cruéis. O colonialismo não rouba apenas o presente e o futuro dos colonizados, como também suprime, e reescreve, o passado dos povos.

Assim como nas colônias francesas, e também do restante dos países europeus, o mundo pós Segunda Guerra Mundial abriu a possibilidade de libertação política, sonho acalentado desde a violenta conquista operada nos oitocentos. Na Garagem, a descoberta que o Major é apenas uma pessoa como os locais (nem todos são humanos no jardim colonial criado), abre caminho para a rebelião aberta. E a rebelião não é coordenada, mas sim uma aliança momentânea entre indivíduos com interesses e ambições próprias, auto excludentes. A presidente do Segundo Nível, também chamada de Prez, e o já citado Sper Gossi. O objetivo de ambos é capturar, ou matar, o Major, para ocupar o lugar do mesmo (Figura 7). Diverso dos discursos das frente amplas, sobre a libertação nacional, o desejo de ambos se assenta apenas na troca de lugar com o antigo mestre. A constatação de que o Major é apenas uma pessoa fica patente no tamanho da força enviada a capturá-lo: um coronel e três guardas (Figuras 8 e 9), ou então a possibilidade de Sper Gossi utilizar – o que quer que seja isso – a ação Ani-Mental contra o Major e Cornelius (Figura 5). Não há reverências a deuses despidos.

No filme *A Batalha de Argel* (1962), dirigido pelo italiano Gillo Pontecorvo, obra de arte essencial para se pensar o colonialismo e as lutas de libertação, há um diálogo marcante, onde o líder Ben M'hidi pergunta ao militante Ali La Pointe se ele estava cansado. Após a resposta certa (claro que não!), M'hidi mostra a escala crescente de dificuldades, de iniciar uma revolução até vencê-la, concluindo que, após a vitória, as verdadeiras dificuldades começariam. Nunca tem fim. A revolução é um longo caminhar. Moebius pula todos esses passos e apresenta um esforço inútil. Haveria apenas a substituição do antigo mestre por novos, sem perspectivas de melhoria para o conjunto de habitantes. Uma visão crítica das promessas de libertação? Provavelmente sim, mas também uma visão metropolitana, já que a conclusão lógica seria pela manutenção do status quo como preferível ao longo esforço para se livrar dos dominadores. A vida continua da mesma forma na Garagem, após a fuga do Major. A captura, ou

morte, dele seria um símbolo poderoso para Sper Gossi ou a presidente, mas eles não conseguem. A ordem anterior permanece.

Terminamos por aqui este ensaio especulativo. Além de listarmos algumas características básicas do colonialismo e da descolonização, diante de uma interpretação possível da HQ de Moebius, acreditamos que não apenas foi possível mostrar as múltiplas leituras que podem ser feitas a partir de obras de arte, como também refletir sobre a base de realidade que toda obra ficcional pode remeter. Fica aqui, ao leitor, o convite para ler a Garagem, elaborando os próprios itinerários, sempre retornando ao texto.

Figura 7: A Prez prepara a prisão do Major, ignorando os planos de Sper Gossi

Fonte: Moebius, 1988. p. 69.

Figura 8: Ordens de ataque!

Fonte: Moebius, 1988, p. 73.

Figura 9: Os policiais, à procura do Major, encontram a porta 6 fechada

Fonte: Moebius, 1988, p. 77.

BIBLIOGRAFIA

- BOSI, Alfredo. (1992). **Dialética da colonização**. São Paulo: Companhia das Letras.
- CARPEAUX, Otto Maria. (s/d). 'César e seu livro'. In: CÉSAR, Júlio. **Comentários sobre a Guerra Gálica**. Tradução de Francisco Sotero dos Reis. Rio de Janeiro: Ediouro.
- CÉSAIRE, Aimé. (2020). **Discurso sobre o colonialismo**. Tradução de Cláudio Willer. São Paulo: Veneta.
- DAVIS, Mike (2022). **Holocaustos coloniais: a criação do Terceiro Mundo**. Tradução de Alexandre Barbosa de Souza. São Paulo: Veneta.
- ECO, Umberto. (2008). **Apocalípticos e integrados**. 6a edição. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva.
- EISNER, Will. (1989). **Quadrinhos e arte sequencial**. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes.
- _____. (2005). **Narrativas gráficas**. Tradução de Leandro Luigi Del Manto. São Paulo: Devir.
- FOUCAULT, Michel. (2005). **Em defesa da sociedade – Curso no College de France (1975-1976)**. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes.
- FREUD, Sigmund. (2019). Obras completas, volume 4. **A interpretação dos sonhos**. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras.
- GADAMER, Hans-Georg. (2003). **Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica**. 5ª edição. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis / Bragança Paulista: Vozes / São Francisco.
- HEIDEGGER, Martin. (2006). **Ser e tempo**. Tradução de Maria Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis / Bragança Paulista: Vozes / São Francisco.
- KOSELLECK, Reinhart. (2006). **Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos**. Tradução de Wilma Patrícia Maas; Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto / PUC Rio.
- MARX, Karl. (2013). **O capital: crítica da economia política**. livro 1: o processo de produção do capital. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo.
- MOEBIUS. (1988). **Major fatal**. Tradução de Antônio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM.
- _____. (1992). **Os mundos fantásticos de Moebius**. Tradução do Studio Art & Comics. São Paulo: Globo.
- _____. (2012a). **Le garage hermétique**. 2ème édition. Paris: Les Humanoïdes Associés.

- _____. (2012b). **A garagem hermética**. Tradução de Fernando Scheibe. São Paulo: Nemo.
- METZ, Christian. (2014). *A significação no cinema*. 2a edição. Tradução de Jean-Claude Bernardet. São Paulo: Perspectiva.
- MOYA, Álvaro de. (1977). **Shazam!** 3a edição. São Paulo: Perspectiva.
- PALMERI, Frank. (2009). 'The cartoon: the image as critique'. In: BARBER, Sarah; PENISTON-BIRD, Corinna M. (editors). **History beyond the text: a student's guide to approaching alternative sources**. London: Routledge, pp. 32-48.
- SKINNER, Quentin. (2011). **Visions of politics**, volume 1: regarding method. Cambridge: Cambridge University Press.
- ŽIŽEK, Slavoj (1996). 'Como Marx inventou o sintoma?' In: _____. (org). **Um mapa da ideologia**. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto.